

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA AN‘ANAVIY EKSKURSIYA HAMDA VIRTUAL SAYOHAT ORQALI VATANPARVARLIK TUYG‘USINI SHAKLLANTIRISH

Kasimova Odina Alimjonovna¹, Abdujalilova Mushtariy Akmal qizi²

¹Nizomiy nomidagi O‘z.M.P.U. “Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi” kafedrasida o‘qituvchisi p.f.f.d. (PhD);

²Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 407-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17689717>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada boshlang‘ich sinif o‘quvchilarida an‘anaviy ekskursiyalar hamda virtual sayohatlar orqali vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilingan. Ta‘lim jarayonida o‘quvchilarni milliy qadriyatlarga hurmat, yurt tabiatiga mehr, tarixiy merosga g‘urur hissi bilan tarbiyalashda zamonaviy axborot texnologiyalarining o‘rni yoritilgan. Shuningdek, ta‘lim tizimida innovatsion yondashuvlar, multimedia vositalari va interfaol metodlardan foydalanish orqali vatanparvarlik tarbiyasini kuchaytirish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** vatanparvarlik, ekskursiya, virtual sayohat, milliy qadriyat, tarbiya, boshlang‘ich ta‘lim, innovatsion metodlar, milliy o‘zlik, texnologiyalar.*

Vatanparvarlik — bu inson qalbida o‘z Vatanga nisbatan cheksiz muhabbat, fidoyilik va sadoqat tuyg‘ularini ifodalovchi yuksak ma‘naviy fazilatdir...¹

1. An‘anaviy ekskursiyaning ta‘lim-tarbiyaviy ahamiyati
An‘anaviy ekskursiyalar — bu o‘quvchilarning darsda o‘rganilgan bilimlarini hayotiy tajriba bilan boyitadigan, tabiat, tarixiy joylar, madaniy maskanlar bilan bevosita tanishtiradigan samarali o‘quv-tarbiyaviy faoliyat shaklidir...

2. Virtual sayohatlar — ta‘limda innovatsion yondashuv. Texnologiyalar asrida ta‘lim jarayonini zamonaviy vositalarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Shu nuqtai nazardan, virtual sayohatlar boshlang‘ich ta‘limda ham keng qo‘llanilmoqda.

3. An‘anaviy va virtual sayohatlarni uyg‘unlashtirish. Bugungi ta‘limda samaradorlikni ta‘minlash uchun an‘anaviy va virtual usullarni uyg‘unlashtirish muhimdir.

4. Vatanparvarlik tarbiyasining psixologik-pedagogik asoslari. Vatanparvarlik tuyg‘usi — bu faqat bilim emas, balki his-tuyg‘u, e‘tiqod, g‘urur va ishonchni o‘zida mujassam etgan murakkab ma‘naviy-psixologik holatdir.

5. O‘qituvchining roli. O‘qituvchi vatanparvarlik tarbiyasining bosh tashabbuskori hisoblanadi. U nafaqat darsda, balki sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda ham o‘quvchilarda Vatanga muhabbatni shakllantiruvchi faoliyatlarni tashkil etishi lozim...²

Vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirishda o‘qituvchi yetakchi rol o‘ynaydi. U o‘quvchilarni faqat nazariy bilim bilan emas, balki amaliy faoliyat orqali ham tarbiyalashi lozim. Masalan, ekskursiyadan so‘ng o‘quvchilarga taassurotlarini ifoda etuvchi insholar yozdirish, rasmlar chizdirish yoki guruhiy suhbatlar o‘tkazish samarali natija beradi.

¹ Usmonova M. “Vatanparvarlik tarbiyasi: nazariya va amaliyot”. – Samarqand, 2020.

² Karimova N., To‘raqulova S. “Boshlang‘ich ta‘limda tarbiyaviy ishlar metodikasi”. – Toshkent: O‘qituvchi, 2021.

Shuningdek, multimedia vositalari yordamida tayyorlangan videolavhalar, 3D formatdagi muzey sayohatlari, tarixiy shaxslar haqidagi interaktiv taqdimotlar o'quvchilarning diqqatini jalb etadi va ularning milliy qadriyatlarga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Bu jarayonda o'qituvchi o'quvchilarning yosh xususiyatlarini, psixologik tayyorgarligini va individual qobiliyatlarini hisobga olishi zarur.

Ta'lim tarbiya jarayonida faol ishtirok etish bevosits dars sifat samaradorligini ko'tarish asosida yuqorida natijalarga erishishga zamin bo'lmoqda. Mashg'ulotlar turlar o'quvchilarni mustaqil tadqiqotchilik faoliyatga jalb etish, ularda ijobiy fikr, kreativ tafakkur va qobiliyatni rivojlantiradi. Ta'lim tizimda bu borada yangiliklar va o'zgacha bo'lgan metodikalardan foydalangan holda o'quvchilarni mustaqil fikrlash, yangicha g'oyalarni izlashga, qolibdan holi bo'lgan holda dasturlar va darsliklar ishlab chiqildi. Shulardan biri tariximizga bo'lgan qiziqish va hurmatni shakllantirishda mamlakatimiz bo'ylab turizmni rivojlantirish yo'lga qo'yilmoqda. Hozirda texnologiyalar asrda yashab keliyotgan ekanmiz ularsiz hayotni tasavur qilish qiyin albatta. Bugunda dasturlash va ilg'or texnologiyalar yordamida bir joyda turib boshqa joyni virtual ko'z o'ngimizga ko'rish imkoniyatga egamiz.³

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o'quvchi yoshlarni zamon bilan hamnafas bo'lish va yangicha fikrlashga izlanishga tashabbuskorlik va tadbirkorlikka chaqirmoqda. Shu sababli ta'lim tizimi va mazmunini takomillashtirish, uni real hayotga yaqinlashtirish, shuningdek, yoshlarda intellektual-ijodiy rivojlanish; ijtimoiy- kommunikativ qobiliyatni o'stirish lozimdir. O'tgan vaqt moboynda ta'lim amaliyotida ushbu vazifalarni hal etishda birmuncha yutuqlarga ham erishildi. Xususan, maktablarda tarixiy- madaniy marosini o'rganish bo'yicha sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilar ijodiy faoliyatga yo'naltirish muammosi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida an'anaviy ekskursiya va virtual sayohatlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish — zamonaviy ta'lim jarayonida juda muhim pedagogik vazifalardan biridir. Chunki kichik yoshdagi o'quvchilar qalbida Vatanga bo'lgan muhabbat, faxr, sadoqat va g'urur tuyg'ularini erta shakllantirish ularning kelgusidagi ma'naviy-axloqiy kamolotida muhim o'rin tutadi.

An'anaviy ekskursiyalar o'quvchilarga o'z ko'zlari bilan ona yurt tabiati, tarixiy joylari, madaniy merosini ko'rish, his qilish imkonini beradi. Bu esa ularning kuzatuvchanligini, mustaqil fikrlashini va Vatanga nisbatan iliq tuyg'ularini kuchaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, an'anaviy ekskursiya va virtual sayohatlarning uyg'unligi o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchi bu jarayonda o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda, qiziqarli, interaktiv, ta'sirchan shakl va metodlardan foydalansa, o'quvchilarda o'z Vatani sevish, uni asrash va kelajakda unga sadoqat bilan xizmat qilish istagi mustahkamlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova N., To'raqulova S. “Boshlang'ich ta'limda tarbiyaviy ishlar metodikasi”. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
2. Usmonova M. “Vatanparvarlik tarbiyasi: nazariya va amaliyot”. – Samarqand, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–4312-sonli qarori, 2019-yil 29-aprel.

³ 3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–4312-sonli qarori, 2019-yil 29-aprel

4. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent, 2020.
5. Nurmonova Z. “Boshlang‘ich ta’limda innovatsion metodlar”. – Toshkent, 2022.
6. Tursunov H. “Milliy qadriyatlar va vatanparvarlik tarbiyasi”. – Jizzax, 2021.
7. <https://virtual.uzbektourism.uz> – Virtual ekskursiyalar platformasi.
8. <https://uzedu.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi rasmiy sayti.